

ONA-YO'LDOSH KOMPLEKSI ZARARLANISHI NATIJASIDA YUZAGA KELADIGAN HOMILA ICHI GIPOKSIYASI VA UNING HOMILA YURAK-QON TOMIR SISTEMASI RIVOJLANISHIGA TA'SIRI (ADABIYOTLAR TAHLILI)

Eraliyeva Shohsanam Muzaffar qizi

Ganiyeva Marjona Gofur qizi

Qo'ldosheva Durдона Farhod qizi

Zubtiyev Sardor Uktamovich

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi (Toshkent, O'zbekiston)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14915752>

Annotatsiya; Ushbu maqola, ona-yo'ldosh kompleksi zararlanishi natijasida yuzaga keladigan homila ichi gipoksiyasining rivojlanish mexanizmlarini va uning homila yurak-qon tomir tizimiga ta'sirini o'rganishga qaratilgan. Maqolada 2020-2025 yillar orasida nashr etilgan ilmiy adabiyotlar tahlil qilingan va gipoksiya, gipoksemiya, stressga qarshi gormonlar va homiladorlikda yurak-qon tomir kasalliklari kabi muhim kalit so'zlar asosida tahlil yasalgan. Homila ichi gipoksiyasining turli bosqichlari (gipoksemiya, gipoksiya, asidemiya) va uning homilaning rivojlanishiga ta'siri ko'rib chiqildi. Maqolada homiladagi qon tomir tizimi va stressga qarshi gormonlar faollashuvi gipoksiyaning boshlanishiga qanday ta'sir ko'rsatishini ko'rsatgan. Homila rivojlanishiga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan omillar, shu jumladan ona-yo'ldosh kompleksi zararlanishi, onadagi yurak-qon tomir kasalliklari va gemolitik kasalliklar ko'rib chiqildi.

Kalit so'zlar: Homila ichi gipoksiyasi, gipoksemiya, yurak-qon tomir sistemasi kasalliklari, o'pka gipertenziyasi, adrenalini, pnevmoniya, stressga qarshi garmonlar.

ПОВРЕЖДЕНИЯ МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ВНУТРИУТРОБНОЙ ГИПОКСИИ И СЕРДЕЧНО- СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПЛОДА (АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ)

Эралиева Шохсанам Музаффар кизи

Ганиева Маржона Гафур кизи

Колдошева Дурдона Фарход кизи

Зубтиев Сардор Уктамович

Ташкентская медицинская академия. (Ташкент, Узбекистан)

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию механизмов развития внутриутробной гипоксии, возневающей в результате повреждения маточно-плацентарного комплекса, и ее влиянию на развитие сердечно-сосудистой системы плода. В статье проведен анализ научных публикаций, опубликованных в период с 2020 по 2025 годы, с использованием ключевых слов, таких как гипоксия, гипоксемия, стрессовые гормоны и сердечно-сосудистые заболевания при беременности. Рассматриваются различные стадии внутриутробной гипоксии (гипоксемия, гипоксия, ацидемия) и их влияние на развитие плода. В статье показано, как активность сосудистой системы плода и стрессовых гормонов влияет на начало гипоксии. Обсуждаются факторы, которые могут негативно повлиять на развитие плода, включая повреждения маточно-плацентарного комплекса, сердечно-сосудистые заболевания матери и гемолитические заболевания.

Ключевые слова: Внутриутробная гипоксия, гипоксемия, заболевания сердечно-сосудистой системы, легочная гипертензия, адреналин, пневмония, стрессовые гормоны.

DAMAGE TO THE MATERNAL-PLACENTAL COMPLEX LEADING TO INTRAUTERINE HYPOXIA AND ITS IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF THE FETAL CARDIOVASCULAR SYSTEM (LITERATURE REVIEW)

Eraliyeva Shokhsanam Muzaffar qizi
Ganiyeva Marjona Gafur qizi
Qoldosheva Durдона Farkhod qizi
Zubtiyev Sardor Uktamovich

Tashkent medical academy. (Tashkent, Uzbekistan)

Abstract: This article is dedicated to studying the mechanisms of intrauterine hypoxia caused by damage to the maternal-placental complex and its impact on the development of the fetal cardiovascular system. The article analyzes scientific publications published between 2020 and 2025, using key terms such as hypoxia, hypoxemia, stress hormones, and cardiovascular diseases during pregnancy. The various stages of intrauterine hypoxia (hypoxemia, hypoxia, acidosis) and their effects on fetal development are discussed. The article demonstrates how the activity of the fetal vascular system and stress hormones influences the onset of hypoxia. Factors that may negatively affect fetal development, including damage to the maternal-placental complex, maternal cardiovascular diseases, and hemolytic diseases, are also discussed.

Keywords: Intrauterine hypoxia, hypoxemia, cardiovascular system diseases, pulmonary hypertension, adrenaline, pneumonia, stress hormones.

Kirish. JSST bergan ma'lumotlariga ko'ra hozirgi kunda pariyental o'lim sabablari 50 % homila ichi gipoksiyasi bo'lsa, qolgan 50 % boshqa patologiyalar hisoblanadi. Homila ichi gipoksiyasi keltirib chiqaradigan asosiy sabablari; tashqi muhitda yetarlicha kislorod bo'lmasligi, onadagi omillar ya'ni yurak-qon tomir sistemasi, o'pka kasalliklari hisoblanadi. Homila ichi gipoksiyasi rivojlanishiga ko'ra to'rt guruhga bo'linadi: a) gipoksik, b) gemik, c) serkulyator, d) to'qima gipoksiyasi. Gipoksik gipoksiya bu- onaning gipoksiyasi va platsenta patologiyasidan kelib chiqadi. Gemik gipoksiya homila qonida kislorod bilan bog'lanish buzilganligidan yuzaga keladi. Serkulyator gipoksiya homilada qon aylanish buzilganligidan vujudga keladi. To'qima gipoksiyasi kislorod to'qima tomonidan o'zlashtirilmaganligi sababli paydo bo'ladi. Kechiga ko'ra homila ichi gipoksiya surunkali va o'tkir turlarga bo'linadi.¹

Tadqiqotning maqsadi: Ona-yo'ldosh ko'mpleksi zararlanishi natijasida yuzaga keladigan homila ichi gipoksiyani rivojlanish mexanizmini o'rganish va homila yurak-qon tomir sistemasi o'zgarishini tahlil qilish va ularning homiladagi gipoksiya holatiga ta'sirini aniqlash.

Material va usullar; Ona-yo'ldosh kompleksi zararlanishi natijasida yuzaga keladigan homila ichi gipoksiyasini o'rganish uchun biz 2020-2025 yillar davomida nashr etilgan tadqiqotlarni ko'rib chiqdik. Qidiruvimizda biz asosan Google Scopus, Basic search, Pubmed va Web of Science kabi asosiy ma'lumotlar bazalaridan foydalandik. Tahlil qilishda biz asosan 10 ta ilmiy maqolalar va adabiyotlardan quydagi kalit so'zlardan foydalandik: "homila ichi

gipoksiyasi”, “surunkali yurak kasalliklari”, “Marfan sindromi”, “gipoksemiya” “stressga qarshi garmonlar” va “onaning gemolitik kasalliklari”.

Natija: Homila ichi gipoksiyasi bolaning rivojlanishiga ta’sir qilib, o’sishning kechikishiga, asfiksiyaga, ko’plab a’zolar faoliyatini buzulishiga, hatto parinetal o’limga ham sabab bo’lishi mumkin. Homila ichi gipoksiyasini kechishini M.I. Ageeva (2008) ma’lumotiga ko’ra, uch bosqichga ajratadi. Gipoksemiya- arterial qonda kislorod miqdorining kamayishi, gipoksiya-hujayralarda kislorod miqdorining kamayishi, asidemiya- anaerobik ichki metabolizim. M.I. Ageeva (2010) ma’lumotlariga ko’ra, gipoksemiya — bu ushbu patologik hodisaning birinchi bosqichi bo’lib, u faqat qonning kislorod tutish qobiliyatining kamayishi va homilaning gomeostazini saqlashga qaratilgan adaptiv mexanizmlarning faollashishi bilan tavsiflanadi. Agar homiladagi kislorod miqdori uzoq vaqt davomida kamayib ketsa, bu ikkinchi bosqich — gipoksiya rivojlanishiga olib keladi, bunda himoya moslashuvchan mexanizmlar ishga tushadi.^[2] Tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, gipoksiya boshlanishidagi birinchi reaksiya homiladagi qon tomirlarini kengaytiruvchi azot oksidi faoliyatining kamayishi va simpatik asab tizimining faollashishi ^[3], shuningdek, stressga qarshi gormonlarning (adrenalin, noradrenalin) chiqarilishi va periferik organlar va tizimlarda qon aylanishining qarshiligining keskin oshishi hisoblanadi ^[4]

D. Hutter va J. Kingdomning tadqiqotlarida ta’kidlanishicha tug’ma yurak nuqsoni bo’lgan ayollarda homiladorlikda asorotlar rivojlanish xavfi yuqori bo’ladi. Onaning asorotlari o’rta, yuqori va past darajada bo’lishi mumkin. Eng yuqori xavf, onada stenozi, o’pka gipertenziyasi, Marfan sindromi, o’rtacha va jiddiy yurak yetishmovchiligi mavjud bo’lsa, homila uchun jiddiy asorotlar rivojlanish ehtimoli yuqori bo’ladi.^[5] Surunkali yurak yetishmovchiligi bo’lgan ayollarda sog’lom farzand ko’rish ehtimoli 40-45 % ga teng. Agar onaning kislorodga to’yinish darajasi 85% dan past bo’lsa, sog’lom farzand ko’rish ehtimoli ham 10-15 % ga past bo’ladi.^[6] Homiladorlik davrida 1% ayollar pnevmoniya alomatlarini boshdan kechirishadi. Hozir kunda pnevmoniyalar homiladorlik davridagi o’limlarning asosiy sababidir. Onaning gemolitik kasalliklari kislorod o’tkazilish jarayoniga ham bevosita ta’sir qiladi.^[7]

Anderson P.J. kuzatishlariga ko’ra, 32-haftadan oldin tug’ilgan juda kam vaznga (<1000 g) ega bo’lgan bolalarda nevrologik o’zgarishlar (miya falaji, ko’rish, eshitish qobiliyatini yo’qolishi), aqliy orqada qolish kuzatilgan.^[14] juda erta tug’ulgan bolalarda (28-haftadan oldin tug’ulgan va tana vazni 750 g dan kam bo’lgan) bolalarda omon qolish darajasi 50 % ni tashkil qiladi, ulardan taxminan 40% omon qolganlari ko’pi nogiron bo’lib qoladi.^[8]

I.E. Halopainen (2013) ma’lumotlariga ko’ra, yangi tug’ulgan bolalarning zamonaviy parvarish usullari tana vazni <1500 g bo’lgan barcha erta tug’ulgan bolalarning 50-75% ni saqlab qolish imkonini beradi, ammo omon qolgan bolalarning 5-10% da muhim shikastlanishlar, masalan miya falaji va boshqa ko’plab muammolar kuzatiladi.^[15]

Xulosa qilib aytganda, ona-yo’ldosh kompleksining zararlanishi natijasida yuzaga keladigan homila ichi gipoksiyasining rivojlanish mexanizmlari va uning homiladagi yurak-qon tomir tizimiga ta’siri tahlil qilindi. Gipoksiya homilaning rivojlanishiga salbiy ta’sir ko’rsatib, o’sishning kechikishi, asfiksiya, a’zolar faoliyatining buzilishi va hatto parinetal o’limga olib kelishi mumkin. Gipoksiyaning turli bosqichlari (gipoksemiya, gipoksiya, asidemiya) uning kechishini o’zida aks ettiradi va adaptiv mexanizmlar faollashishini talab qiladi. Tadqiqotda homiladagi qon tomir tizimi va stressga qarshi gormonlarning faollashuvi kabi mexanizmlar gipoksiyaning boshlanishiga javob sifatida ko’rsatilgan. Shuningdek, onada yurak-qon tomir

kasalliklari va gemolitik kasalliklar mavjud bo'lsa, homila uchun xavf yuqori bo'ladi, bu esa homilaning sog'lom rivojlanishini ta'minlashda qo'shimcha muammolar keltirib chiqaradi. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, onaning holati va gipoksiyaning darajasi homilaning rivojlanishi va sog'lig'iga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Пальчик А.Б., Шабалов Н.П. Гипоксическая и ишемическая энцефалопатия новорожденных. М.: Медпресс-информ, 2013. 288 с
2. Козлова Е.М. Особенности позднего неонатального периода у новорожденных, перенесших тяжелую перинатальную гипоксию: Дис. ... канд. мед. наук. М., 2009. 304 с
3. Семенников М.В. Клинико-лабораторные критерии диагностики внутриутробной гипоксии плода и прогнозирование перинатальных исходов у беременных: Автореф. дис... канд. мед. наук. Челябинск, 2007. 23 с..
4. Forbes K., Westwood M. Maternal growth factor regulation of human placental development and fetal growth. J. Endocrinol. 2010; 207 (1): 1–16
5. Logitharajah P., Rutherford M.A, Cowan F.M Hypoxic-ischemic encephalopathy in preterm infants: antecedent factors, brain imaging, and outcome. J. Pediatr. Res. 2009; 66 (2): 222–261.
6. Hutter D., Kingdom J., Jaeggi E. Causes and Mechanisms of Intrauterine Hypoxia and Its Impact on the Fetal Cardiovascular System: A Review. J. Pediatr. 2010; 2010: 9..
7. Benirschke K., Kaufmann P., Baergen R.N. Pathology of the Human Placenta. New York: Springer Science, 2006. 380–451.
8. Hampli V., Jakoubek V. Regulation of Fetoplacental Vascular Bed by Hypoxia. Physiol. Res. Czech. Republic. 2009; 58 (2): 87–93.
9. Zhang L. Prenatal hypoxia and cardiac programming. J. Soc Gynecol. Invest. 2005; 12 (1): 2–13.
10. Kozlova E.M. Features of late neonatal period in infants who suffer severe perinatal hypoxia: Dis. ... kand. med. nauk. M., 2009. 304 p. (In Russian)
11. Salihagi-Kadica., Medic M., Jugovic D. Fetal cerebrovascular response to chronic hypoxia implications for the prevention of brain damage. J. Matern. Fetal Neonatal. Med. 2006; 19 (7): 387–396;
12. Ageeva M.I., Ozersky I.A., Fedorova E.V. Doppler study of fetal hemodynamics: a manual for physicians. M.: RMAPO, 2006. 4–5. (In Russian).
13. Anderson P.J., Doyle L.W. Cognitive and educational deficits in children born extremely preterm. Sem. Perinatol. 2008; 32 (1): 51–58.
14. Halopainen I.E., Lauren H.B. Glutamate signaling in the pathophysiology and therapy of prenatal insults. Pharmacol. Biochem. Behav. 2012; 100: 825–834.
15. Fahey J., King L. Intrauterine asphyxia: clinical implications for providers of intrapartum care. J. Midwifery Womens Hlth. 2005; 50 (6): 498–506.